

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ
ТОШКЕНТ ТИББИЁТ АКАДЕМИЯСИ

2025

2011 йилдан чиқа бошлаган

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI
AXBOROTNOMASI

В Е С Т Н И К
ТАШКЕНТСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ

Тошкент

Выпуск набран и сверстан на компьютерном издательском комплексе

редакционно-издательского отдела Ташкентской медицинской академии

Начальник отдела: М. Н. Аслонов

Редактор русского текста: О.А. Козлова

Редактор узбекского текста: М.Г. Файзиева

Редактор английского текста: А.Х. Жураев

Компьютерная корректура: З.Т. Алюшева

Учредитель: Ташкентская медицинская академия

Издание зарегистрировано в Ташкентском Городском управлении печати и информации

Регистрационное свидетельство 02-00128

Журнал внесен в список, утвержденный приказом № 201/3 от 30 декабря 2013года

реестром ВАК в раздел медицинских наук

Рукописи, оформленные в соответствии

с прилагаемыми правилами, просим направлять

по адресу: 100109, Ташкент, ул. Фароби, 2,

Главный учебный корпус ТМА,

4-й этаж, комната 444.

Контактный телефон: 214 90 64

e-mail: rio-tma@mail.ru

rio@tma.uz

Формат 60x84 1/8. Усл. печ. л. 9,75.

Гарнитура «Cambria».

Тираж 150.

Цена договорная.

Отпечатано на ризографе редакционно-издательского отдела ТМА.

100109, Ташкент, ул. Фароби, 2.

Вестник ТМА 2025

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор

проф. А.К. Шадманов

Заместитель главного редактора

проф. О.Р.Тешаев

Ответственный секретарь

проф. Ф.Х.Иноятова

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

акад. Аляви А.Л.

проф. Билалов Э.Н.

проф. Гадаев А.Г.

проф. Жае Вук Чои (Корея)

акад. Каримов Ш.И.

проф. Силина Т. (Украина)

акад. Курбанов Р.Д.

проф. Зуева Л. (Россия)

проф. Метин Онерчи (Турция)

проф. Ми Юн (Корея)

акад. Назыров Ф.Г.

проф. Нажмутдинова Д.К.

доц. Рахматуллин А.Р. (Россия)

проф. Саломова Ф.И.

проф. Трескач С. (Германия)

проф. Шайхова Г.И.

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА

Дмн. Абдуллаева Р.М.

проф. Акилов Ф.О. (Ташкент)

проф. Аллаева М.Д. (Ташкент)

проф. Хамдамов Б.З. (Бухара)

проф. Ирискулов Б.У. (Ташкент)

проф. Каримов М.Ш. (Ташкент)

проф. Маматкулов Б.М. (Ташкент)

проф. Охунов А.О. (Ташкент)

проф. Парпиева Н.Н. (Ташкент)

проф. Рахимбаева Г.С. (Ташкент)

проф. Хамраев А.А. (Ташкент)

проф. Холматова Б.Т. (Ташкент)

проф. Шагазатова Б.Х. (Ташкент)

Herald TMA 2025

EDITORIAL BOARD

Editor in chief

prof. A.K. Shadmanov

Deputy Chief Editor

prof. O.R. Teshayev

Responsible secretary

prof. F.Kh. Inoyatova

EDITORIAL TEAM

academician Alyavi A.L.

prof. Bilalov E.N.

prof. Gadaev A.G.

prof. Jae Wook Choi (Korea)

academician Karimov Sh.I.

prof. Silina T. (Ukraine)

academician Kurbanov R.D.

prof. Zueva L. (Russia)

prof. Metin Onerc (Turkey)

prof. Mee Yeun (Korea)

prof. Najmutdinova D.K.

assoc. Rakhmatullin A.R. (Russia)

prof. Salomova F.I.

prof. Treskatch S. (Germany)

prof. Shaykhova G.I.

EDITORIAL COUNCIL

DSc. Abdullaeva R.M.

prof. Akilov F.O. (Tashkent)

prof. Allaeva M.D. (Tashkent)

prof. Khamdamov B.Z. (Bukhara)

prof. Iriskulov B.U. (Tashkent)

prof. Karimov M.Sh. (Tashkent)

prof. Mamatkulov B.M. (Tashkent)

prof. Okhunov A.A. (Tashkent)

prof. Parpieva N.N. (Tashkent)

prof. Rakhimbaeva G.S. (Tashkent)

prof. Khamraev A.A. (Tashkent)

prof. Kholmatova B.T. (Tashkent)

prof. Shagazatova B.X. (Tashkent)

*Journal edited and printed in the computer of Tashkent
Medical Academy editorial department*

Editorial board of Tashkent Medical Academy

Head of the department: M.N. Aslonov

Russian language editor: O.A. Kozlova

Uzbek language editor: M.G. Fayzieva

English language editor: A.X. Juraev

Corrector: Z.T. Alyusheva

Organizer: Tashkent Medical Academy

*Publication registered in editorial and information
department of Tashkent city*

Registered certificate 02-00128

*Journal approved and numbered under the order 201/3 from 30 of
December 2013 in Medical Sciences DEPARTMENT OF SUPREME ATTESTATION*

COMMISSION

COMPLETED MANUSCRIPTS PLEASE SEND following address:

*2-Farobiy street, 4 floor room 444. Administration building of TMA.
Tashkent. 100109, Toshkent, ul. Farobi, 2, TMA bosh o'quv binosi, 4-qavat,
444-xona.*

Contact number: 71- 214 90 64

e-mail: rio-tma@mail.ru. rio@tma.uz

Format 60x84 1/8. Usl. printer. l. 9.75.

Listening means «Cambria».

Circulation 150.

Negotiable price

Printed in TMA editorial and publisher department risograph

2 Farobiy street, Tashkent, 100109.

ми до получения ПХТ, и после. Концентрация данного пептида достоверно увеличивалась у пациентов после окончания основного курса ПХТ.

Заключение: Повышение уровня NT-proBNP в сыворотке крови у пациентов с ОМЛ свидетельствует о возможном возникновении поражения кардиомиоцита и в последующем развитии сердечной недостаточности, что и показали значения ЭХОКГ. При этом NT-proBNP является достоверным маркером развития кардиальных осложнений у пациентов с ОМЛ.

РАННИЕ ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ ЛЕТАЛЬНОСТИ ПРИ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЯХ МЯГКИХ ТКАНЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА

Узаков Д. К., Ибрагимов Н. К.

Ташкентская медицинская академия

Введение. Острые гемодинамические нарушения, вызванные эндотоксинами, приводят к сосудистой дисфункции, снижению сократительной способности миокарда и нарушению органной перфузии, что значительно повышает риск летального исхода. Раннее выявление и своевременная коррекция центральных гемодинамических нарушений способствуют снижению летальности. В связи с этим была разработана концепция «общеклинические предикторы летальности», направленная на системную оценку и коррекцию данных нарушений.

Цель. Определить ранние клинико-лабораторные предикторы летального исхода, указывающие на высокую вероятность нарушения насосной функции сердца при гнойно-септических осложнениях мягких тканей нижних конечностей на фоне сахарного диабета.

Методы. В исследование включены 64 пациента, стратифицированные по типу гемодинамических нарушений: Гиповолемический тип, Кардиальный тип, Дистрибутивный тип, Микроциркуляторный тип.

Изучены показатели гемодинамики, органной перфузии, лабораторные биомаркеры, показатели гомеостаза, клинические исходы и уровень летальности.

Результаты. Летальность составила 18,75% (12/64 пациентов). Распределение летальности по типам гемодинамических нарушений: Гиповолемический тип – 1 (8,3%), Кардиальный тип – 2 (16,7%), Дистрибутивный тип – 3 (25%), Микроциркуляторный тип – 2 (16,7%).

Все умершие были старше 60 лет.

SOFA-шкала показала прогрессирование тяжести: 1-й день – 8–10 баллов, 3-й день – 9–12 баллов, что указывало на ухудшение состояния и необходимость ранней интенсивной терапии.

Прокальцитонин (PCT): 1-й день – 5,1–5,5 ng/mL, 3-й день – 7,9–8,5 ng/mL, его рост коррелировал с усилением эндотоксикоза и воспалительного ответа.

Лактат: 1-й день – 2,0–2,3 mmol/L, 3-й день – 3,4–3,7 mmol/L, его повышение свидетельствовало о гипоперфузии и тяжелом течении заболевания.

NT-proBNP превышал **5000 пг/мл**, указывая на выраженную кардиальную дисфункцию на фоне воспалительного ответа.

Гипергликемия и лейкоцитоз: глюкоза > 13,0 ммоль/л, лейкоциты > 16×10^9 /л, что свидетельствовало о системном воспалении.

Выводы. Основные предикторы летальности:

Гипергликемия >13,0 mmol/L – маркер тяжелой гипергликемии

SOFA >8 – индикатор полиорганной недостаточности

PCT >5,1 ng/mL – свидетельствует о прогрессирующем сепсисе

Лактат >2,0 mmol/L – показатель гипоперфузии

NT-proBNP >5000 pg/mL – указывает на воспалительную активацию

Лейкоцитоз >16,0 × 10⁹/L – признак системного воспаления

Возраст >60 лет – повышенный риск летального исхода

ДОЛГОВРЕМЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ: ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ

Юсупова Д. Ю., Муратов Ф. Х.

Ташкентская медицинская академия

Введение: Влияние противосудорожных препаратов на изменения минеральной плотности костей у пациентов с эпилепсией является важным и актуальным научным вопросом. Особенно важно учитывать возможные побочные эффекты ПЭП на общее состояние здоровья, в частности на минеральную плотность костной ткани у женщин с эпилепсией, так как это может повышать риск остеопороза и переломов.

Длительная терапия ПЭП может приводить к дисбалансу кальция, нарушению метаболизма витамина D и изменению уровней паратгормона, что в совокупности влияет на процессы костного ремоделирования. В связи с этим необходим комплексный подход к ведению пациентов, включающий регулярный мониторинг

<i>Наджимитдинов Я.С., Норкузиев Ф.Н., Исмаев Б.М., Олимов Д.Т. ЗНАЧЕНИЕ РАДИОЛОГИЧЕСКИХ МЕДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ СИНДРОМЕ ОТЕЧНОЙ МОШОНКИ</i>	110
<i>Бекчанова Н.И., Бабаджанова Sh.A. ИЗМЕНЕНИЯ ГЕМОСТАЗА ПРИ ГИПОТИРЕОЗЕ НА ФОНЕ АУТОИММУННОГО ТИРЕОИДИТА И СВЯЗЬ С ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ</i>	111
<i>Абдуллаев Ж.Д., Муратов Ф.Х., Тохирова М.Ш., Сайфиддинов Ш.Ф. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ЭПИЛЕПСИЕЙ</i>	111
<i>Бобожанов Х., Мирахмедова Х.Т. МЕТАБОЛИЧЕСКИ АССОЦИИРОВАННАЯ ЖИРОВАЯ БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ У ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ: ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ, БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ И ПУТИ КОРРЕКЦИИ</i>	112
<i>Бисембаева А.С., Бекниязова А.Н. ДИАГНОСТИКА СУСТАВНОГО СИНДРОМА В МНОГОПРОФИЛЬНОМ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ МОБ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА</i>	113
<i>Абдужалилова М.Ш., Рахимжонов С. И. ПРОГНОЗ РИСКА РАЗВИТИЯ РЕВМАТИЧЕСКИХ КАРДИТОВ У ДЕТЕЙ</i>	113
<i>Зокирова М.Б., Нуриллаева Н.М, Каюмов А.А. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЗГОВОГО НАТРИЙУРЕТИЧЕСКОГО ПЕПТИДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ</i>	114
<i>Узаков Д. К., Ибрагимов Н. К. РАННИЕ ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ ЛЕТАЛЬНОСТИ ПРИ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЯХ МЯГКИХ ТКАНЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА</i>	115
<i>Юсупова Д.Ю., Муратов Ф.Х. ДОЛГОВРЕМЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ: ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ</i>	115
<i>Рахимбаева Г.С., Мусаева Ю.А., Мусаев С.М. ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЯ ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ</i>	116
<i>Кабулова М.Р. ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ АМБУЛАТОРНОГО ВРАЧА ИНТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ АРИТМИЙ У БЕРЕМЕННЫХ</i>	116
<i>Арипова Н.У., Умаров Д.А., Пулатова М.Х. РОЛЬ НУТРИТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ЯЗВЕННОГО КОЛИТА</i>	117
<i>Айбергенова Х.Ш., Мирахмедова Х.Т. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ПОРАЖЕНИИ ПОЧЕК ПРИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКЕ</i>	118
<i>Кадирова К.А., Буранбоев Х.С. ИНФЕКЦИИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ У МУЖЧИН: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ</i>	119
<i>Газиев З.Т., Сапарниязов Н.С. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АМИНОКИСЛОТ НА ФУНКЦИЮ ПЕЧЕНИ.</i>	119
<i>Абдуллаев Р.Б., Мансурбеков Д.М., Бахтиярова А.М. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОКА ПОДОРОЖНИКА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ</i>	120
<i>Абдуллаев Р.Б., Мансурбеков Д.М., Бахтиярова А.М. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО КАЛЬКУЛЕЗНОГО ХОЛИЦИСТИТА</i>	121
<i>Хаджиматова И.Х., Каримов М.Ш. ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ АКТИВНОСТЬЮ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА И ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ МАТРИКСНОЙ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ 3</i>	121
<i>Boymurodov Sh.A., Farmonov Sh.F. 3D PRINTING IN RECONSTRUCTIVE SURGERY</i>	122
<i>Boymuradov Sh.A., Farmonov Sh.F. FEATURES OF ORAL CAVITY ORGAN LESIONS IN SARS-COV-2</i>	122
<i>Ibrohimova D.I., Yuldashev B.J. VIRAL INFECTIONS: COVID-19 AND ITS NEW VARIANTS: HEPATITIS B AND C</i>	123
<i>Yamasaki Y.L., Kubeko A.V., Devina E.A. BIOCHEMICAL MARKERS IN THE BLOOD SERUM OF HEMODIALYSIS PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE</i>	123
<i>Anand A., Tiwari A., Hashim M. RELATION BETWEEN OBESITY AND ATRIAL FIBRILLATION AS A CAUSE OF HOSPITAL ADMISSION</i>	124
<i>Kalash Dwivedi, Jasurbek Xolmatov, Chikkegowda Deekshith. MODERN CHEMOTHERAPY STRATEGIES IN THE TREATMENT OF MULTIPLE MYELOMA: ANALYSIS OF SCIENTIFIC LITERATURE AND LOCAL APPROACHES</i>	125
<i>Mullokulov J., Akhmedov Kh. COMPARATIVE EFFICACY AND SAFETY OF BARICITINIB PLUS SULFASALAZINE VERSUS TNF-A INHIBITOR IN REACTIVE ARTHRITIS: A 12-MONTH PROSPECTIVE COHORT STUDY.</i>	125
<i>Usmonova Sh.B., Nazarova M.F, Rasulova D.K., Shermuhammedova F.K. THE ROLE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE DEVELOPMENT OF ISCHEMIC STROKE</i>	126
<i>Shodmonkulova G.R., Khaydarova G.S. THE IMPACT OF CAROTID ARTERY STENOSIS ON HEARING LOSS: AGE AND GENDER-RELATED DIFFERENCES</i>	127
<i>G'ulomova Sh.X., Karimova M.T., Ibrohimova D.I., Jumadullayeva U.A. CLINICAL COURSE OF CERTAIN PARASITIC DISEASES AGAINST THE BACKGROUND OF HELICOBACTER PYLORI.</i>	127